

Cao-Fei.coisificações

Cao-Fei.objectification

Tajla Medeiros¹
Nivalda Assunção²

Resumo

A partir de trabalhos de Cao Fei exibidos no Brasil em sua primeira exposição individual na América Latina, *O futuro não é um sonho*, trazemos reflexões sobre a exploração, pela artista, da fertilidade dos deslocamentos subjetivos no (des)terreno do aceleracionismo tecnocapital. Entendemos que sua poética, impulsionada por uma China convulsãoante, vertiginosa e ferozmente devorada, suscita coisificações que potencializam o pensamento estético e poético das interfaces obra-mundo.

Palavras-chave: memória, coisa, interface.

Abstract

From works by Cao Fei exhibited in Brazil in her first solo exhibition in Latin America, 'The Future Is Not a Dream' reflects on the artist's exploration of the fertility of subjective displacements in the (un)terrain of technocapital accelerationism. We understand that her poetics, driven by a convulsive, dizzying, and fiercely devoured China, elicits objectifications that enhance the aesthetic and poetic thought of the artwork-world interfaces.

Keywords: memory, thing, interface.

Cao Fei (Guangzhou, 1978) é uma das artistas mais expressivas da China e do circuito internacional contemporâneo. A visita a seu vertiginoso trabalho em exposição na Pinacoteca Contemporânea (SP) nos motiva a explorar como a artista aborda, em sua poética impulsionada por uma China convulsãoante e ferozmente devorada, coisificações que potencializam o pensamento estético e poético das interfaces obra-mundo.

O interesse de Cao Fei pelos impactos da revolução tecnológica que colocou a China entre os líderes globais no setor orienta a pesquisa da artista desde o início da sua carreira, nos

¹Artista visual, pesquisadora e designer. Atualmente é doutoranda em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (2023-), com pesquisa centrada em questões relacionadas à natureza, a partir do diálogo com os modos de tempo e a manifestação dos aspectos performáticos das coisas.

²Doutora em Arts et Science de L'art pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (2008). Possui Mestrado em Art Plastiques et Appliquées. pela mesma instituição (2004) e Mestrado em Artes pela Universidade de Brasília (1999). Atualmente é professora Associada da Universidade de Brasília. Atua na área de Arquitetura e Artes, com ênfase em poéticas contemporâneas.

anos 2000. Suas obras se situam no violento processo desterritorializante de destruição simbólica tipicamente advinda do operar do tecnocapital. Em muitos de seus trabalhos, personagens vagam em comportamentos zumbificados, como se privados de contextos e sem possibilidades para experiências reais (imagem 1).

Imagem 1. Haze and Fog (2013), vídeo mono, 00:46:30. Still de vídeo.

A distopia zumbi dos trabalhos de Cao Fei busca, talvez, dar conta da magnitude do cataclismo que é o despejo de comunidades inteiras, da calamidade que acompanha extinções simbólicas, dos hecatombes em serviço do progresso chinês. Com os apagamentos das consciências coletivas, figuras que vagam neste mundo em constante transformação, em cenários que se alteram com muita celeridade; paisagens e espaços urbanos e rurais com angustiante exponencial alteração.

Em resposta a essa trágica manifestação da modernidade (que transborda à China) é comum nas Artes que recorra-se ao tema da memória. Pode-se dizer que responder à globalização e à mundialização tem como inclinação a busca pelas práticas de subjetivação possíveis e provisórias para reordenamentos no mundo. Cao Fei não se apressa, contudo, aos reordenamentos, antes zanza pelo pulsar das destruições sociais e dos

desaparecimentos identitários. Interessa-se pelo o que acontece muito antes de qualquer recuperação das silenciadas e dramáticas memórias de consciências sociais, políticas e culturais.

Observar aos zumbis ambientados na China moderna de Cao Fei nos faz perceber que a artista os explora em cenário de bastante fertilidade. Entre as fortes presenças das impossibilidades de reter, de figurar e de recriar sobras e vestígios, qualquer contato entre coisas e corpos vibra em potência.

Imagem 2. *Haze and Fog* (2013), vídeo mono, 00:46:30. Stills de vídeo.

Na cena de *Haze and Fog* retratada na imagem 2, o personagem tateia um objeto. Sobre a potência dessa interação, trazemos Tim Ingold (2011), que nos chama atenção para a perda de relação com a matéria. Mesmo os estudos da chamada cultura material teriam se orientado para a materialidade, tomando como ponto de partida um mundo de objetos estéril e cristalizado. Neste ponto,

os materiais parecem desaparecer, engolidos pelos próprios objetos aos quais deram origem. É por isso que comumente descrevemos os materiais como “crus”, mas nunca “cozidos” – pois quando eles se solidificaram em objetos, eles já se transformaram em objetos e desapareceram. [...] É como se o nosso envolvimento material só começasse quando o estuque já endureceu na fachada da casa ou a tinta já secou na página. Vemos o edifício e não o reboco das suas paredes; as palavras e não a tinta com que foram escritas. Na realidade, é claro, os materiais ainda estão lá e continuam a misturar-se e a reagir como sempre fizeram, ameaçando para sempre as coisas que os compõem com a dissolução ou mesmo a “desmaterialização”. O gesso pode desmoronar e a tinta pode desbotar. (Ingold, 2011, p. 26)

Sufocados pela mão morta da materialidade, temos juncos de coisas não relacionadas, sólidos imóveis e inertes, objetos estranhos à nossa natureza. O mundo material só poderia ser trazido de volta à vida nos sonhos dos teóricos ao conjurar uma poeira mágica da mente, pois *não se pode sonhar profundamente com objetos* (Bachelard, 1983). Com o reencantamento da matéria que nos traz Cao Fei, temos o paradoxo de uma reinauguração da relação com a matéria propiciada pela malha invisível e imaterial do tecnocapital, provocando-nos a pensar que toda destruição traz também seu oposto.

Na imagem 3, confrontamos cenas dos trabalhos *Haze and Fog* e *Rumba II*. No primeiro trabalho, cena em que cidadãos se movem como personagens robotizados em cidade despersonalizada e fria; corretores obsoletos alinhados, à deriva, após um veículo levar placas sinalizadoras de oportunidades imobiliárias que levam consigo suas formas de trabalho. No segundo, aspiradores robôs, montados por galos, em deslocamentos inescapáveis por uma paisagem em constante reconstrução na periferia de Pequim.

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
XI International symposium on innovation in interactive media

Imagem 3. Haze and Fog (2013) e Rumba II (2015). Stills de vídeo.

Uma das críticas mais comuns ao Ocidente que nos traz ao Antropoceno diz respeito ao status das coisas e objetos. Enquanto culturas indígenas e antigas podiam tratar árvores, rios e outros não-humanos como pessoas, o Ocidente cada vez mais desencanta a terra, permitindo a redução do que está além do sujeito humano. Em Cao Fei, não damos alma aos rios e às pedras das ruínas, mas antes observamos os humanos despersonalizados, esvaziados de alma, também negados de suas interioridades. Entranha-se no Antropoceno pelo desencantamento de tudo e pela coisificação total; já o humano também é coisa.

Na cena de Rumba II presente na imagem 3, convivem a galinha morta caída e a que choca e o ovo da vida. O inteligente aspirador-robô é ao mesmo tempo derrocada e berço, em proficua suspensão do espaço-tempo. E o que teria criado a crise atual geralmente conhecida como o fim do mundo torna-se, também, seu começo: a objetificação, que é a redução do mundo a *mera matéria*.

Pensamos a coisificação trazida no trabalho de Cao Fei em suas potencialidades de expansão do pensamento estético e poético das interfaces obra-mundo. Entender o mundo significa percebê-lo a partir da noção de interface, nos diz Weibel (1996), e se isso significa compreender o processo, não o objeto, significa perceber, então, a degradação, a

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas

XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos

XI International symposium on innovation in interactive media

corrosão e o desgaste dos materiais — que sempre e inevitavelmente prevalecem sobre a materialidade.

Se podem as obras informáticas nos ajudar a dar conta das epistemologias contemporâneas, servindo de explicação e de modelo para o mundo, buscamos aqui fazer refletir sobre como podem expandir o pensamento sobre a matéria que promova experiências e não dissociações.

No trabalho *The eternal wave* (imagem 4), a artista usa o espaço da cozinha do Teatro Hongxia como seu pano de fundo. Documentos arquivados, objetos e móveis coletados marcam os cinco anos de pesquisa de Cao Fei sobre a história social e a transformação urbana do bairro de Jiuxianqiao em Pequim, onde a artista vive e trabalha.

Imagem 4. *The eternal wave*, 2006. Still de realidade virtual. Fonte: apacsp.org.br

Sob a configuração especial do Teatro Hongxia, a artista corta através do tempo e do espaço para explorar a importante história dos computadores na indústria eletrônica inicial da China. Neste trabalho de realidade virtual, o público empresta seu corpo e completa o sentido para a conectividade de narrativa que utiliza cinema e ficção especulativa para dar sentido às socializações das novas configurações urbano-rurais chinesas.

Roy Ascott (2003) analisa como as artes tecnológicas suscitam um novo tipo de participação do público, que decide se emprestará seu corpo à obra — ou não, através de suas próprias vivências e considerações. Um sistema é entendido e compreendido, assim, pela conectividade entre seus elementos. Se talvez nos seja possível nesses simulacros

repensar os conceitos ontológicos de vida onde as searas se misturam continuamente, em formas de compreensão onde as coisas se misturam e se hibridizam continuamente (Arantes, 2005), faz-se necessário refletir que corpo é esse que emprestamos a *The eternal wave*, que atributos possuem para perambular por realidades virtual-reais e formar sentidos e conectividades.

Para esses personagens *do futuro* de *The eternal wave* (2006), *Haze and Fog* (2013) e *Rumba II* (2015), algo fez desaparecer o apoio cognitivo na realidade, tornando suas vidas indistinguíveis de um girar sem atrito no vazio. E em um processo que não é imediatamente revertido, mas investigado em sua potência, tateamentos potentes interagem com a matéria libertada pelo estilhaçamento dos vínculos relacionais.

Em Cao Fei, o imaterial e material se encontram e se chocam, lembrando que os fenômenos são interdependentes e raramente ocorrem sem os seus opostos. Por meio de coisificações disparadoras de novas possibilidades para as interfaces obra-vida, *O futuro não é um sonho* manifesta, na análise deste artigo, as condições para o trabalho Oz (2022) — criatura com tentáculos biônicos e aparência agênero suspensa no espaço-tempo que, não livre dos conflitos do mundo terreno, mas alimentada por eles, cria-se como uma categoria de vida pós-antropocênica.

Temos, nos trabalhos de Cao Fei, criação poética e estética das possibilidades para outros arranjos — simbióticos, associativos, vinculativos e não-binários. Em feitura que dão causa a hibridizações entre natureza, cultura, humano e máquina, os acontecimentos estão embrenhados no conturbar de feridas não-cicatrizadas e compulsivamente reabertas pelo aceleracionismo.

Referências

ARANTES, Priscila. **Arte e mídia: perspectivas da estética digital**. São Paulo: Editora SENAC, 2005.

ASCOTT, R. **Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness**. [s.l.] University of California Press, 2003.

Bachelard, G. 1983. **Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter**, trans. E. R. Farrell. Dallas, TX: Pegasus Foundation.

COLEBROOK, Claire. **Anthropocene Objects. Talks at the Scottish Center for**

Continental Philosophy, 2 jun. 2022. Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=58j-C30rXKc>>. Acesso em: 21 jul. 2023

COUCHOT, Edmond. **A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual**. Ed. UFRGS, 2003.

INGOLD, T. **Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description**. [s.l.] Taylor & Francis, 2011.

WEIBEL, Peter. *The World as Interface: toward the construction of context controlled event-worlds*. In: DRUCKREY, Timothy (org.). *Electronic Culture: technology and visual representation*. New York: Aperture, 1996.